

УДК 372.851

DOI 10.5281/zenodo.11071822

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ К ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ДИСЦИПЛИНЫ "ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА"**

**METHODICAL FOUNDATIONS OF PREPARING FUTURE
MATHEMATICS TEACHERS FOR ASSESSING STUDENTS' ACADEMIC
ACHIEVEMENTS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL DIGITIZATION
USING THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE "ELEMENTARY
MATHEMATICS"**

НАСИР ЛАЗАТ,

*магистр педагогических наук, докторант,
Жетысуский университет им. И. Жансугурова.*

КОЖАШЕВА ГУЛЬНАР ОНАЛБАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Казахский национальный педагогический университет им. Абая.*

NASIR LAZAT,

*Master of Pedagogical Sciences, doctoral student,
Zhetysu State University named after I. Zhansugurov.*

KOZHASHEVA GULNAR ONALBAEVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abai.*

Данная статья посвящена анализу методических основ подготовки будущих учителей математики к оценке учебных достижений в контексте цифровизации образования на примере дисциплины "Элементарная математика". Выявлены современные тенденции цифровизации образования и определено их влияние на процесс обучения математике. Охарактеризованы особенности и преимущества цифровых методов оценки в контексте изучения элементарной математики. Определены ключевые компетенции, необходимые будущим учителям математики для успешного использования цифровых технологий в оценке учебных достижений. Дана оценка эффективности разработанных методических рекомендаций на примере обучения дисциплине "Элементарная математика". В результате представлены рекомендации для эффективной подготовки учителей математики к использованию цифровых инструментов в процессе оценки.

This article is devoted to the analysis of the methodological foundations of training future mathematics teachers to assess academic achievements in the context of digitalization of education using the example of the discipline "Elementary Mathematics". The modern trends of digitalization of education are revealed and their influence on the process of teaching mathematics is determined. The features and advantages of digital assessment methods in the context of the study of elementary mathematics are characterized. The key competencies necessary for future mathematics teachers to successfully use digital technologies in assessing academic achievements have been identified. An assessment of the effectiveness of the developed methodological recommendations is given on the example of teaching the discipline "Elementary Mathematics". As a

result, recommendations are presented for the effective preparation of mathematics teachers to use digital tools in the assessment process.

Ключевые слова: оценка учебных достижений, цифровизация образования, образовательный процесс, учебные технологии, преподавание математики.

Key words: assessment of educational achievements, digitization of education, educational process, educational technologies, teaching mathematics.

Актуальность проблемы подготовки будущих учителей математики к оценке учебных достижений учащихся в условиях цифровизации образования на примере дисциплины "Элементарная математика" обусловлена несколькими ключевыми факторами:

1. Использование цифровых технологий в учебном процессе ставит перед учителями новые задачи и требует от них не только владения техническими навыками, но и умения адаптировать методы оценки к новым реалиям.

2. Дисциплина "Элементарная математика" является основополагающей для последующего обучения математике и имеет прямое влияние на дальнейшее учебное развитие учащихся. Поэтому важно, чтобы будущие учителя математики были подготовлены к оценке учебных достижений студентов в этой области.

3. Разнообразие методов обучения и оценки, доступных благодаря цифровизации, требует от учителей математики не только умения использовать новые технологии, но и критически оценивать их эффективность и адаптировать под конкретные образовательные цели.

Следовательно, оценка учебных достижений учащихся в условиях цифровизации образования требует от учителей математики адаптации и использования цифровых технологий.

Задачи исследования:

1. Проанализировать современные тенденции цифровизации образования и их влияние на процесс обучения математике.

2. Выявить особенности и преимущества цифровых методов оценки в контексте изучения элементарной математики.

3. Определить ключевые компетенции, разработать методические рекомендации, необходимые будущим учителям математики для успешного использования цифровых технологий в оценке учебных достижений.

4. Провести экспериментальное исследование эффективности разработанных методических рекомендаций на примере обучения дисциплине "Элементарная математика".

5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы о значимости цифровых методов оценки для повышения качества образования в области математики.

Цифровизация образования привносит значительные изменения в процесс обучения и оценивания, особенно в области математики. Использование цифровых технологий расширяет возможности обучения математике, предоставляя доступ к онлайн-ресурсам, интерактивным заданиям и компьютерным симуляциям, которые могут сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным [1].

В связи с этим, подготовка будущих учителей математики к оценке учебных достижений учащихся становится актуальной задачей. Практикам необходимо не только владеть техническими навыками использования цифровых инструментов, но и уметь адаптировать их для эффективной оценки учебных результатов [2].

Цифровые технологии также предоставляют учителям возможность собирать и анализировать большие объемы данных об учебном процессе. Анализ данных может помочь учителям выявить индивидуальные потребности учащихся и адаптировать образовательный процесс с учетом их специфических потребностей в обучении математике. Применение циф-

ровых технологий требует от учителей развития новых компетенций для эффективного использования этих инструментов в образовательном процессе [3].

Подготовка будущих учителей математики к оценке учебных достижений учащихся в условиях цифровизации образования требует разработки и применения разнообразных методических подходов. Рекомендуется интегрировать цифровые технологии в программы подготовки учителей математики для эффективного использования в оценке учебных достижений [4].

Один из методических подходов – это активное использование интерактивных онлайн-платформ и приложений. Использование таких инструментов позволяет учителям создавать индивидуализированные задания, а также получать мгновенную обратную связь о продвижении учащихся [5].

Еще один подход заключается в обучении будущих учителей математики методам анализа данных. Преподавателям необходимо уметь эффективно анализировать данные об учебных достижениях, чтобы выявлять области для улучшения и адаптировать свой подход к обучению [6].

Кроме того, важным методическим подходом является обучение учителей использованию адаптивных оценочных систем. Данные системы позволяют учителям автоматически адаптировать оценку под индивидуальные потребности учащихся и обеспечивать более точные и объективные результаты [7].

Интеграция цифровых технологий, обучение методам анализа данных и использование адаптивных оценочных систем способствуют повышению качества образования в области математики. Эффективность использования цифровых инструментов, таких как онлайн-платформы для обучения и оценки, в процессе подготовки будущих учителей обоснована в теории и на практике [8].

Для успешного использования цифровых технологий в оценке учебных достижений учащихся будущим учителям математики необходимо развивать определенные ключевые компетенции и следовать соответствующим методическим рекомендациям, представленным ниже:

Ключевые компетенции:

- **Техническая грамотность:** понимание основных принципов работы цифровых технологий, умение оперировать программным обеспечением и электронными устройствами;
- **Педагогическая компетенция:** умение применять цифровые инструменты для разработки и проведения оценочных заданий, адаптировать их к индивидуальным потребностям учащихся;
- **Аналитические навыки:** способность анализировать данные об учебных достижениях с использованием цифровых инструментов и делать выводы о прогрессе учащихся;
- **Коммуникативные навыки:** умение эффективно обмениваться информацией с учащимися и коллегами с использованием цифровых коммуникационных средств.

Методические рекомендации:

- **Подготовка и обучение:** обеспечить будущих учителей математики систематическим обучением по использованию цифровых технологий в оценке учебных достижений;
- **Практическая работа:** предоставить стажировочные возможности для практического применения цифровых инструментов в оценке учебных достижений под руководством опытных преподавателей;
- **Использование современных ресурсов:** предложить доступ к актуальным образовательным платформам, приложениям и программам для разработки и проведения оценочных заданий;

- Обратная связь и рефлексия: поощрять регулярную обратную связь и саморефлексию по результатам использования цифровых технологий в оценке, чтобы учитывать опыт и вносить коррективы.

Развитие этих ключевых компетенций и последовательное применение методических рекомендаций позволят будущим учителям математики успешно использовать цифровые технологии в оценке учебных достижений учащихся.

Рассмотрим опыт преподавания "Элементарной математики" с использованием интерактивных онлайн-платформ для обучения. В ходе эксперимента учащиеся имели доступ к различным заданиям и учебным материалам через цифровые ресурсы, что стимулировало их активное участие в учебном процессе. Использование цифровых технологий также позволило собирать данные о успеваемости учащихся и эффективности образовательного процесса. Преподаватели использовали онлайн-тестирование, электронные портфолио и другие цифровые инструменты для оценки учебных достижений учащихся. Это позволило более эффективно отслеживать прогресс учащихся и адаптировать образовательный процесс под их индивидуальные потребности.

Таким образом, опыт преподавания дисциплины "Элементарная математика" с использованием цифровых технологий демонстрирует положительные результаты в области оценки учебных достижений учащихся. Этот опыт подчеркивает важность подготовки будущих учителей математики к использованию цифровых инструментов в образовательном процессе и оценке учебных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Drijvers P. Digital assessment of mathematics: Opportunities, issues and criteria // *Mesure et évaluation en éducation*. 2018. Vol. 41. No 1, pp. 41-66.
2. Dofková R. Mathematical and digital literacy in prospective mathematics teachers training // *International Conference on Education and New Learning Technologies*. 2016. Vol 8. No 1. pp. 1023-1028.
3. Schildkamp K., Lai M., Earl L. *Data-based Decision Making in Education: Challenges and Opportunities*. Springer Dordrecht, 2013. 216 p.
4. Rodrigues A.L. Digital technologies integration in teacher education: the active teacher training model // *Journal of E-Learning and Knowledge Society*. 2020. Vol. 16. No 3. pp. 24-33.
5. Lindenbauer E., Infanger E.M., Lavicza Z. Enhancing mathematics education through collaborative digital material design: Lessons from a national project // *European Journal of Science and Mathematics Education*. 2024. Vol. 12. No 2. pp. 276-296.
6. Walek B., Ducange P., Hosek O. Designing a tool for evaluating the quality of the teaching-learning workflow of distance learning universities // *Advances in Intelligent Systems and Computing*. 2018. Vol. 661. pp. 358-368.
7. Shute V., Zapata-Rivera D. *Adaptive Educational Systems. Adaptive Technologies for Training and Education*. Cambridge University Press, 2012. 20 p.
8. Ngunjiri M. The Role of Assessment in Mathematics Classrooms: A Review // *International Journal of Advanced Research*. 2022. Vol. 5. No 1. pp. 156-160.

© Насир Л., Кожашева Г.О., 2024.